

HARBIY SOHA TERMINLARNING LEKSIK IKKILAMCHI
NOMINATSION TADQIQI

Nuraliyeva Gulzebo

Surxondaryo viloyati Denov shahri

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti o'qituvchisi

Annotatsiya

Mazkur maqolada, harbiy soha terminlarining leksik va ikkilamchi nominatsion tahlili amalga oshiriladi. Tadqiqot harbiy atamalarning lug'aviy ma'nolari, ularning kelib chiqishi, vaqt o'tishi bilan o'zgargan ma'nolari va qo'llanilishidagi xilma-xillikni o'rganadi. Shuningdek, ikkilamchi nominatsiyaning ahamiyati va terminlarning semantik, sotsiolingvistik va tarixiy jihatlari ko'rib chiqiladi. Ushbu tadqiqot harbiy lingvistikaning turli ko'rinishlarini ochib berishga qaratilgan bo'lib, milliy va xalqaro miqyosda harbiy terminlar lug'atini boyitishga hissa qo'shadi.

Kalit so'zlar; Terminlar, lingvistik, sotsiolingvistik, ikkilamchi nominatsiya, zamonaviy lug'atlar, rasmiy hujjatlar, semantik tahlil;

Harbiy soha terminologiyasi murakkab va boy lug'at boyligi bilan ajralib turadi. Ushbu terminlar nafaqat harbiy operatsiyalar va strategiyalarni ifodalash uchun, balki madaniy, ijtimoiy va tarixiy kontekstlarda ham keng qo'llaniladi. Harbiy atamalarning leksik tahlili va ikkilamchi nominatsiyasi ularning turli ma'nolar va qo'llanilish shakllarini o'rganishga yordam beradi. Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi harbiy terminlarning kelib chiqishi, ularning leksik rivojlanishi va turli kontekstlarda qanday qo'llanilishini aniqlashdir. Tadqiqotda lingvistik, sotsiolingvistik va tarixiy tahlil usullari qo'llanilib, harbiy atamalarning murakkabligi va ularning madaniy va ijtimoiy ahamiyati yoritiladi.

Harbiy soha terminlarining leksik ikkilamchi nominatsion tadqiqi, ya'ni harbiy sohadagi atamalarning leksik (lug'aviy) va ikkilamchi (yoki ikkilamchi)

nominatsion (nomlash) tadqiqi, murakkab va ko'p qirralarli masala bo'lib, turli lingvistik, ijtimoiy, madaniy va tarixiy omillarni o'z ichiga oladi. Quyida ushbu tadqiqning asosiy jihatlari va muhim nuqtalari keltiriladi:

1. Terminlar va ularning kelib chiqishi

- Asosiy terminlar: Harbiy sohada ishlatiladigan asosiy atamalar, ularning lug'aviy ma'nolari va tarixi.

- Leksik o'zgarishlar: Vaqt o'tishi bilan harbiy terminlarning ma'nolari va ishlatilishida yuz bergan o'zgarishlar.

- Manbalar: Harbiy terminlarning kelib chiqishini aniqlash uchun tarixiy hujjatlar, qadimiy qo'llanmalar va zamonaviy lug'atlardan foydalanish.

2. Ikkilamchi nominatsiya

- Ikkilamchi nominatsiya: Bir terminning boshqa bir kontekstda yoki boshqa bir ma'noda qo'llanilishi. Bu harbiy sohada ko'p uchraydigan hodisa bo'lib, ko'pincha metaforalardan foydalaniladi.

- Misollar: Masalan, "qal'a" so'zi nafaqat haqiqiy harbiy inshootni, balki mustahkam himoyani yoki mustahkam joyni bildirishi mumkin.

3. Leksik Semantika

- Semantik tahlil: Harbiy terminlarning ma'no tuzilishi va ularning turli kontekstlarda qanday qo'llanilishi.

- *Polisemiya*: Bir so'zning bir nechta ma'noga ega bo'lishi. Harbiy sohada bunday so'zlar ko'p uchraydi.

4. Sotsiolingvistika

- Ijtimoiy omillar: Harbiy atamalarning ishlatilishiga ta'sir qiluvchi ijtimoiy omillar, urush holati, harbiy madaniyat.

- Madaniy omillar: Harbiy terminlarning madaniy jihatlari, milliy harbiy an'analar va ularning lug'aviy aks ettirilishi.

5. Tarixiy Tadqiqot

- Tarixiy jarayonlar: Harbiy terminlarning rivojlanishi va ularning tarixiy kontekstda qanday o'zgarganligi.

- Muayyan davrlar: Harbiy atamalarning ma'lum bir davrda qanday qo'llanilganligini o'rganish.

6. Qo'llanish Sohalari

- Matbuot va adabiyot: Harbiy terminlarning ommaviy axborot vositalari va badiiy adabiyotda qanday ishlatilishi.

- Rasmiy hujjatlar: Harbiy hujjatlar va bayonotlarda terminlarning qo'llanishi.

7. Tadqiqot usullari

-Lingvistik tahlil: Harbiy terminlarning fonetik, morfologik va sintaktik xususiyatlarini o'rganish.

- Korpus tahlili: Korpus lingvistikasidan foydalanib, harbiy terminlarning qo'llanilish chastotasini va kontekstini o'rganish.

Ushbu tadqiq, harbiy soha terminlarining leksik va ikkilamchi nominatsion jihatlarini o'rganishda muhim ahamiyatga ega bo'lib, bu atamalarning rivojlanishi va qo'llanilishiga oid qimmatli ma'lumotlarni taqdim etadi.

Harbiy texnologiyaning jadal rivojlanishi bilan harbiy terminologiyaning ahamiyati oshib bormoqda, aloqa jarayoni ishtirokchilari tomonidan nimalarni yetarli darajada tushunish samarali muloqot uchun zaruriy shartdir. Harbiy terminologiya rivojlangan mamlakatlar tillari leksik tarkibining jadal rivojlanayotgan tarkibiy qismlaridan biridir.

Tez miqdoriy o'sish va sifat o'zgarishining sababi yangi texnologiyalar va yangi uskunalarni jadal rivojlantirish va joriy etishdadir. Ushbu sohada an'anaviy qabul qilingan terminologiya usullari tilshunoslik adabiyotida ilgari ta'riflanmagan terminlarga o'z o'rnini bermoqda. So'nggi yillardagi harbiy davriy nashrlarni o'rganish ularni o'rganish uchun boy materiallar beradi. Harbiy sohada ro'y berayotgan faol jarayon uning doirasida faoliyat yurituvchi atamalar tizimini

rivojlantirishning kamroq intensiv jarayonlarini keltirib chiqaradi, bu borada o‘rganish juda dolzarb ko‘rinadi.

Bir qator umumiy harbiy lug‘atlar nashr etilganiga qaramay, o‘zbek harbiy terminologiyasi uchun yagona qo‘llanma bo‘lib, uning hozirgi holatini aks ettirmaydi, bu yesa batafsil lingvistik tadqiqotlarni talab qiladi.

Ingliz harbiy terminologiyasini tarjimasini o‘rganish muammolari bo‘yicha ilmiy ishlarni o‘rganish, harbiy terminologiyani standartlashtirish va tasniflash tamoyillari texnikalar qurilishi tilining o‘ziga xos doirasini aniqlashga yordam beradi va harbiy sanoat majmuasi tizimida Qurolli Kuchlarning o‘rni va funksiyalarini muhim elementlardan biri sifatida belgilaydi. Ratsional tasniflash va taksonomiya tamoyillari asosida, shuningdek, “texnika” atamasining leksik va semantik tahlili yordamida texnik tarjimasi aniqlanadi .

Harbiy terminlar sohasida atamalarning paydo bo‘lishining manbalari va ekstralingvistik xususiyatlari aniqlanadi. Ushbu maqsadga erishish uchun o‘zbek tilida ham, ingliz tilida ham harbiy transport vositalari sohasidagi terminologiya tizimini etimologik tahlil qilish va qiyosiy o‘rganish usuli va til hodisalarining ilmiy va texnik faktlar bilan bog‘liqligi hamda Qurolli Kuchlarning tarixiy rivojlanishi nuqtai nazaridan foydalaniladi. O‘zbek harbiy terminologiyasida juda ko‘p terminologik birikmalarning ishlashi shoshilinch lingvistik muammolarni hal qilish uchun butun terminologiya tizimini har tomonlama o‘rganish zarurligini keltirib chiqaradi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, tadqiqot natijalari harbiy soha terminlarining leksik va ikkilamchi nominatsion jihatlarini kengroq tushunish imkonini beradi. Harbiy atamalar nafaqat harbiy operatsiyalarni ifodalashda, balki madaniy va ijtimoiy kommunikatsiyada ham muhim rol o‘ynaydi. Leksik va semantik tahlil, shuningdek, sotsiolingvistik va tarixiy yondashuvlar orqali harbiy terminlarning rivojlanishi va o‘zgarishi chuqurroq o‘rganiladi. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, harbiy terminologiya doimiy ravishda o‘zgarib turadigan dinamik tizim bo‘lib, u turli

omillar ta'sirida rivojlanadi. Ushbu tadqiqot harbiy lingvistika sohasida yangi ilmiy bilimlarni taqdim etib, kelajakdagi izlanishlar uchun mustahkam asos yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Nazarov, A. (2002). "O'zbek harbiy terminologiyasining shakllanishi va rivojlanishi." Toshkent: Fan nashriyoti.
2. Yo'ldoshev, S. (2015). "Harbiy lingvistika: termin va tushunchalar." Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi.
3. Karimov, X. (2010). "Harbiy tarix va terminologiya." Toshkent: Sharq nashriyoti.
4. Rashidov, M. (2018). "O'zbek tili harbiy terminlarining leksik-semantik tahlili." Toshkent: O'zbekiston Yozuvchilar Uyushmasi.
5. Abdullayev, N. (2011). "Harbiy atamalar lug'ati." Toshkent: O'zbek Milliy Universiteti nashriyoti.